

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4400

p-ISSN 3082-5733

VOLUME I ISSUE VI

ACADEMIC FRONTIERS

A Multidisciplinary E-Publication

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
INTERNATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Academic Frontiers

A Multidisciplinary e-Publication

Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation

ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Pages 38-47

Kontekstong Gamit ng Emoji sa Social Media

Ibrahim B. Pundato ^{1*}

¹Mindanao State University- Institute of Science Education, Marawi City, Philippines

¹Corresponding Email: ibrahim.pundato@msumain.edu.ph

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-9963-3126>

Date received: October 13, 2025

Date revised: October 14, 2025

Date accepted: October 18, 2025

Originality: 91%

Grammarly Score: 100%

Similarity: 8%

Recommended citation:

Pundato, I. B. (2025). Kontekstong Gamit ng Emoji sa Social Media. *ACADEMIC FRONTIERS Multidisciplinary e-Publication*, 1(6), 38-47. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17385276>.

Abstrak.

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong tuklasin ang kontekstong gamit ng emoji sa komunikasyon sa social media, partikular sa mga mag-aaral ng Kolehiyo ng Edukasyon sa Pamantasang Mindanao. Layunin ng pag-aaral na sagutin ang mga sumusunod na tanong: Ano ang mga uri ng emoji at ang kahulugan nito sa komunikasyon? Ano ang kontekstong gamit ng emoji sa social media? Ano ang mga emoji na kadalasang ginagamit sa social media? At ano ang mga implikasyon ng emoji sa komunikasyon? Gumamit ang mananaliksik ng pamaraang deskriptibo sa pangangalap ng datos mula sa mga mag-aaral at mga aktwal na halimbawa ng pag-uusap sa social media. Lumabas sa mga resulta na ang smiley emoji ay ang pinakakaraniwang ginagamit dahil sa kakayahan nitong maipahayag ang emosyon ng gumagamit at magdagdag ng di-berbal na komunikasyon sa digital na diskurso. Ang pag-aaral ay nagpapatunay na ang emoji ay isang mahalagang kasangkapan sa pagpapahayag ng ideya at damdamin sa digital na mundo, na tumutulong sa mas malinaw at mas mabilis na komunikasyon. Ang paggamit ng emoji ay nagpapalawak at nagpapalalim ng kahulugan ng mga mensaheng ipinapadala sa social media. Ang mga resulta ng pag-aaral ay may malaking implikasyon sa pagsusuri ng mga modernong aspeto ng komunikasyon sa digital na panahon.

Mga Keyword: Emoji, Social Media, Digital na Komunikasyon, Konteksto

1.0 Panimula

Ang pakikipagkomunikasyon noon ay tumatagal ng ilang araw, buwan, o taon bago maihatid ang mensahe na nais ipabatid ng isang tao. Sa mabilis na pag-usbong ng teknolohiya, nagkaroon ng malawakang pagbabago sa paraan ng komunikasyon. Isa sa mga kontribusyon ng teknolohiya ay ang pag-usbong ng emoji, na nagdulot ng mas mabilis, malinaw, at makulay na pagpapahayag ng damdamin at ideya. Ang emoji ay tinangkilik ng nakararami at isinama na ito sa mga digital na mensahe bilang mahalagang elemento ng pagpapahayag. Ayon kina Walther at D'Addario (2001), ang emoji ay mga grapikong representasyon ng ekspresyon ng mukha na ginagamit ng mga e-mail users

Academic Frontiers

A Multidisciplinary e-Publication

Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation

ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

upang palakasin ang kahulugan ng mensahe. Sa wikang Hapon, ang “e” ay nangangahulugang larawan, at ang “moji” ay nangangahulugang karakter (Santos et al., 2014).

Sa kabila ng pagkakatulad nito sa emoticon, ang emoji ay mas malawak ang saklaw dahil maaari itong maghatid ng di-berbal na mensahe tulad ng ekspresyon ng mukha, kumpas, at iba pang simbolo na mahalaga sa komunikasyon (Magdaleno, 2014). Gayunpaman, nananatiling tanong kung paano tunay na ginagamit at nauunawaan ang emoji sa komunikasyon sa mga kontekstong digital. Ang mga naunang pag-aaral, gaya ng kay Kelly Caroline (2012), ay nakatuon sa lingguwistikong pag-unawa ng emoji at emoticons sa text messaging, subalit kakaunti ang pag-aaral na tumatalakay sa kontekstong gamit nito sa social media, partikular sa Facebook. Sa lokal na antas, limitado ang datos tungkol sa epekto ng emoji sa komunikasyon, lalo na sa mga mag-aaral sa kolehiyo. Ang kakulangan ng ganitong uri ng pananaliksik ay nagbukas ng pagkakataon upang pag-aralan ang impluwensya ng emoji sa mga mag-aaral ng Kolehiyo ng Edukasyon sa Pamantasang Mindanao (Mindanao State University) sa Lungsod ng Marawi.

Bilang isang mananaliksik na may pagpapahalaga sa komunikasyon, napukaw ang interes na tuklasin kung ano ang kontekstong gamit ng emoji sa social media at kung paano ito nakaaapekto sa komunikasyon. Ang pag-aaral na ito ay naglalayong punan ang kakulangan ng datos tungkol sa paggamit ng emoji sa Pilipinas, partikular sa mga mag-aaral ng Kolehiyo ng Edukasyon. Layunin nitong masuri ang mga pananaw ng mga mag-aaral sa paggamit ng emoji, at matukoy ang mga simbolikong kahulugan nito sa komunikasyon sa digital na konteksto. Upang makalikom ng datos, ginamit ng mananaliksik ang talatanungan na binuo batay sa mga naunang pag-aaral at inangkop sa lokal na konteksto. Bukod dito, isinama rin ang 50 aktwal na halimbawa ng pag-uusap mula sa Facebook upang masuri ang gamit at implikasyon ng emoji sa komunikasyon. Ang pananaliksik na ito ay naglalayong magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa papel ng emoji bilang bahagi ng digital na komunikasyon sa kasalukuyang panahon.

2.0 Pamamaraan

Ang pag-aaral na ito ay ginamitan ng pamaraang deskriptibo upang maipaliwanag ang kontekstong gamit ng emoji sa komunikasyon sa social media, partikular sa mga mag-aaral ng Kolehiyo ng Edukasyon sa Pamantasang Mindanao. Ang metodolohiyang ito ay angkop sa layuning makuha ang mga pananaw, karanasan, at epekto ng emoji sa kanilang digital na komunikasyon. Upang makuha ang kinakailangang datos, gumamit ang mananaliksik ng mga questionnaires, pati na rin ng aktwal na halimbawa ng mga pag-uusap sa social media. Ang mga sumusunod na bahagi ay naglalarawan ng mga hakbang at pamamaraan na isinagawa sa pagkuha at pagsusuri ng mga datos.

2.1 Disenyo ng Pananaliksik

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng pamaraang deskriptibo upang tuklasin ang impluwensya ng emoji sa komunikasyon ng mga mag-aaral ng Kolehiyo ng Edukasyon sa Pamantasang Mindanao (Mindanao State University) sa Lungsod ng Marawi. Pinili ang pamaraang deskriptibo dahil ito ay angkop sa pagsusuri ng mga saloobin at pananaw ng mga mag-aaral hinggil sa paggamit ng emoji sa kanilang komunikasyon sa social media, partikular sa Facebook.

Academic Frontiers

A Multidisciplinary e-Publication

Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation

ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

2.2 Lugar ng Pananaliksik

Isinagawa ang pag-aaral sa Kolehiyo ng Edukasyon ng Pamantasang Mindanao sa Lungsod ng Marawi, partikular sa mga mag-aaral na kumukuha ng mga kursong Filipino, Ingles, Agham, Matematika, Teknolohiya ng Edukasyon, at Pangkalahatang Edukasyon.

2.3 Mga Respondente ng Pag-aaral

Ang mga respondente ng pag-aaral ay binubuo ng 70 mag-aaral mula sa iba't ibang departamento ng Kolehiyo ng Edukasyon. Ang mga mag-aaral ay napili gamit ang purposive sampling, kung saan 10 mag-aaral mula sa bawat departamento ang naging bahagi ng pag-aaral. Inaasahan ng mananaliksik na magbibigay ang mga respondente ng makabuluhang datos na magpapakita ng kanilang karanasan at pananaw sa paggamit ng emoji.

2.4 Instrumento ng Pananaliksik

Ginamit sa pag-aaral ang isang talatanungan na orihinal na dinisenyo ng mananaliksik, batay sa mga naunang pag-aaral tulad ng kay Kelly Caroline (2012), na mayroong 12 tanong na nauugnay sa paksa ng emoji at komunikasyon. Inangkop ang talatanungan upang maging akma sa lokal na konteksto ng mga mag-aaral sa Pamantasang Mindanao.

2.5 Paraan ng Pangangalap ng Datos

Ang mga datos ay nakalap sa pamamagitan ng pamamahagi ng talatanungan sa mga respondente. Kasama sa mga nakalap na datos ang 50 aktwal na halimbawa ng pag-uusap mula sa Facebook, na kinolekta at isinuri upang masusing tignan ang gamit at implikasyon ng emoji sa komunikasyon sa social media. Ginamit ang Frequency at Percentage Distribution upang masuri ang dalas ng mga sagot ng mga respondente.

2.6 Etikal na Pagsasaalang-alang

Ang pag-aaral na ito ay sumunod sa mga etikal na alituntunin ng pananaliksik. Ang mga respondente ay binigyan ng impormasyon tungkol sa layunin ng pag-aaral at binigyan sila ng pahintulot bago magsagawa ng pagsusuri. Ang kanilang mga sagot ay ginamit nang may paggalang sa kanilang privacy at hindi inilahad ang kanilang mga personal na detalye.

3.0 Mga Resulta at Pagtalakay

Ang layunin ng seksyong ito ay sagutin ang mga tanong na inilatag sa simula ng pag-aaral, na tumatalakay sa gamit at kahulugan ng emoji sa komunikasyon sa social media.

3.1 Mga Uri ng Emoji at Kahulugan sa Komunikasyon

Inilahad sa seksyong ito ang iba't ibang uri ng emoji at ang kanilang mga kaukulang kahulugan sa komunikasyon. Ang sumusunod na talahanayan ay nagpapakita ng mga emoji na madalas gamitin sa social media, partikular sa Facebook, at ang kanilang mga kahulugan.

Academic Frontiers
A Multidisciplinary e-Publication
 Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation
ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733
 Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
 DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
 Butuan City, Philippines
 +639543906965

Talahanayan 1 *Mga Emoji na Smileys, Sinyales, at Simbolo*

Mga Smileys at Kahulugan	Mga Sinyales at Kahulugan	Mga Simbolo at Kahulugan
Natutuwa	Laban	Kamera
Feeling Blessed	Okey	Puso
Pumapag-ibig	Gusto	Bulaklak
Umiiyak	Kanan	Isda
Naiinis	Makipagbati	Keyk
Galit	Sulat	Salamin
Asar	Tigil	Orasan
Malungkot	Malakas	Laptop
Poker Face	Aper	Bola
Nahihiya	Hindi Gusto	Gamot
Kalma	Panalangin	Hayop
Astig	Sarado	Prutas
Masaya	Magaling	Kanta
Inaantok	Isa	Lalaki
Nagulat	Kaliwa	Babae
Nose-bleed	Kumustahan	Heart Broken
Ayaw Magsalita		Kaarawan
Nagbibiro		
Nabigla		
Malungkot		
Umiiyak		
Sang-ayon		
Natutuwa		
Masaya		
Nagbibiro		

Sa Talahanayan 1, makikita ang tatlong kategorya ng emoji: smileys (25 na halimbawa), sinyales (16 na halimbawa), at simbolo (17 na halimbawa). Ang mga emoji na smileys ang pinakakaraniwang ginagamit ng mga respondente, na may layuning ipahayag ang mga emosyon tulad ng kaligayahan, kalungkutan, o pagkabigla. Ang mga sinyales naman ay madalas ginagamit upang magbigay ng karagdagang konteksto sa mensahe, tulad ng "Feeling Blessed" o "Okey."

Samantalang ang mga simbolo, tulad ng "Heart" at "Kamera," ay ginagamit upang mag-representa ng mga bagay, kaganapan, o mga partikular na damdamin.

Ang mga emoji ay may mahalagang papel sa pagpapahayag ng di-berbal na komunikasyon sa digital na mundo, at madalas itong ginagamit upang palitan ang mga salitang hindi kayang iparating sa text lamang. Tumutulong ang emoji sa pagpapalawak ng mensahe at pagpapadali ng komunikasyon sa social media. Ang mga resulta ng talahanayan ay nagpapakita ng mga pangunahing emoji na ginagamit ng mga estudyante at ang mga layunin ng kanilang paggamit sa pagpapahayag ng emosyon at ideya.

Ang mga resulta ng Talahanayan 1 ay nagpapakita ng mataas na frequency ng paggamit ng smiley emoji at sinyales ng positibong emosyon. Ang mga ito ay hindi lamang nagpapahayag ng damdamin kundi pati na rin ng koneksyon at interaksyon sa iba. Sa isang globalisadong mundo ng social media, tumutulong ang mga emoji sa pagpapabuti ng komunikasyon sa pamamagitan ng visual at madaling maunawaan na mga simbolo. Ang mga ito ay nakakatulong upang mas mapadali ang pagpapahayag ng ideya at damdamin, lalo na sa mga pagkakataong hindi kayang maisalaysay ang

Academic Frontiers
A Multidisciplinary e-Publication
 Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation
ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733
 Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
 DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
 Butuan City, Philippines
 +639543906965

mga ito sa salita. Ito ay sumusuporta sap ag-aaral ni Grumbkow et al. (2007), ang paggamit ng emoticons o emoji ay nakakapagpalakas ng koneksyon sa pagitan ng mga tao dahil nagbibigay ito ng karagdagang visual na aspeto sa komunikasyon, na nagdaragdag ng emosyonal na konteksto sa mga mensahe. Bukod dito, ang pag-aaral nina Stark at Crawford (2015) ay nagpakita na ang emoji ay isang mahalagang anyo ng "affective labor" na nagiging tulay sa pagitan ng verbal at di-verbal na komunikasyon sa mga digital na espasyo. Ang mga ito ay nagpapayaman sa digital na komunikasyon sa pamamagitan ng pagpapadali ng interpretasyon ng mga mensahe at pagpapahayag ng damdamin.

3.2 Ang Kontekstong Gamit ng Emoji sa Komunikasyon

Inilahad ng mananaliksik ang kontekstong gamit ng emoji sa komunikasyon, partikular sa social media. Ipinakita ng pag-aaral ang mga paraan ng paggamit ng mga emoji sa mga aktwal na usapan at post sa Facebook. Ayon sa mga resulta, ang mga emoji ay may iba't ibang konteksto ng paggamit na nauugnay sa mga emosyon, aksyon, at mensahe na nais iparating ng mga gumagamit.

Talahanayan 2 Mga Emoji at Gamit Nito sa Komunikasyon sa Social Media

Mga Emoji	Gamit nito sa Komunikasyon
😊 Nagbibiro	Ginagamit kapag nagbibiro, masaya at natutuwa.
😇 Feeling blessed	Ginagamit kapag nakatanggap ng biyaya, nanalangin, at nakaligtas sa pagsubok.
😍 Pumapag-ibig	Ginagamit kapag umiibig, gusto ang <i>status</i> , at gusto ang isang bagay.
😭 Umiiyak	Ginagamit kapag nasaktan, umiiyak, niloko, may pinagdadaanan at wala ng pag-asa.
😡 Galit	Ginagamit kapag kapag galit, napipikon, hindi gusto ang isang bagay at naghahamon.
😞 Asar	Ginagamit kapag kapag naasar, hindi gusto ang isang bagay at pagod.
😓 Malungkot	Ginagamit kapag malungkot, nagluluksa, nakikiramay, may pinagdadaanan at badtrep.
😐 Poker face	Ginagamit kapag nakikisabay, hindi alam ang gagawin, nakikitawa at napipilitan
😊 Nagbibiro	Ginagamit kapag nagbibiro, masaya at natutuwa.
😬 Kalma	Ginagamit kapag kalma at nag-iisip.
😄 Natatawa	Ginagamit kapag masaya, natutuwa
😊 Masaya	Ginagamit kapag masaya, natutuwa, at may natanggap na magandang balita.
😬 Inaantok	Ginagamit kapag inaantok at nagkukunwari.
😬 Nabigla	Ginagamit kapag nagulat, nilalamig at natatakot.
😓 Malungkot	Ginagamit kapag malungkot, naiiyak at nasaktan.
😭 Umiiyak	Ginagamit kapag malungkot, umiiyak, namatayan at may problema.
👌 Sang-ayon	Ginagamit kapag sang-ayon, okey, masaya, sumusuporta, at gusto ang isang bagay.
😄 Natutuwa	Ginagamit kapag masaya, natutuwa at may pinagtatawanan.
😊 Masaya	Ginagamit kapag masaya, natutuwa at may pinagtatawanan.
😬 Nahihiya	Ginagamit kapag nahihiya, kinikilig at <i>blooming</i> .
😬 Nabigla	Ginagamit kapag nabigla, natataranta at kapag hindi sigurado.
😬 Ayaw magsalita	Ginagamit kapag nag-uusap, natutuwa at ayaw magsalita.
😬 Nose bleed	Ginagamit kapag nahihirapan, may sipon at <i>nose bleed</i> .

Talahanayan 2 Mga Emoji at Gamit Nito sa Komunikasyon sa Social Media (Pagpapatuloy)

	Nagbibiro	Ginagamit kapag nagbibiro, natutuwa at nang-aasar.
	Ayaw Makinig	Ginagamit kapag naiinis, ayaw makinig at ayaw ang isang bagay.
	Gusto	Ginagamit kapag gusto, sang-ayon at sumusuporta.
	Laban	Ginagamit kapag laban, pumapayag, matapang at humahamon.
	Okey	Ginagamit kapag sakto lang, okey at ayos.
	Makipagbati	Ginagamit kapag gustong makipagbati at dalawa.
	Nagsusulat	Ginagamit kapag nagsusulat at may ginagawa.
	Tigil	Ginagamit kapag gustong ayaw, tigil, aper at sampo.
	Malakas	Ginagamit kapag malakas, macho at nagpapakitanggilas.
	Aper	Ginagamit kapag gustong makipagkamay, makipag-ayos at pagbati sa kaibigan.
	Hindi okey	Ginagamit kapag hindi gusto ang isang <i>status</i> , bagsak at nakikipagtalo.
	Panalangin	Ginagamit kapag may gustong makuha, humihingi ng kapatawaran at nananalangin.
	Sarado	Ginagamit kapag may gustong ipahula at ipatigil.
	Palakpak	Ginagamit kapag may isang taong magaling, namangha at pumapalakpak.
	Isa	Ginagamit kapag may gustong sabihin, at ipinapakita din ito na iisa ang Diyos.
	Kaliwa	Ginagamit kapag nasa kaliwa o nandoon.
	Kanan	Ginagamit kapag nasa kanan o naroon
	Kumustahan	Ginagamit kapag gustong makipagkamay at makipagkumustahan.
	Kamera	Ginagamit kapag mayroon taong naglarawan sa kanya at ginagawang pampalit sa salitang kamera.
	Puso	Ginagamit kapag gustong gusto ang isang <i>status</i> , mahal ang isang bagay, pumapag-ibig, kinikilig at naghahanap.
	Heart broken	Ginagamit kapag nasaktan, malungkot, pinaasa at iniwan ng taong mahal niya.
	Bulaklak	Ginagamit kapag may nililigawan, sinusuyo at may gustong aminin.
	Keyk	Ginagamit kapag mayroong gustong batiin sa kaarawan at selebrasyon.
	Kaarawan	Ginagamit kapag mayroong gustong batiin sa kaarawan at selebrasyon.
	Salamin	Ginagamit pampalit sa salitang salamin.
	Orasan	Ginagamit pampalit sa salitang orasan.
	Laptop	Ginagamit pampalit sa salitang laptop.
	Bola	Ginagamit pampalit sa salitang bola at kapag naglalaro ng basketball.
	Gamot	Ginagamit kapag mayroon silang sakit o nararamdaman.
	Hayop	Ginagamit kapag ang pinag-uusapan ay mga hayop.
	Prutas	Ginagamit kapag ang pinag-uusapan ay mga prutas.
	Isda	Ginagamit kapag ang pinag-uusapan ay mga pagkain.
	Kanta	Ginagamit kapag ang pinag-uusapan ay tungkol sa kanta o musika.
	Lalaki	Ginagamit kapag ang pinag-uusapan ay tungkol sa lalaki.
	Babae	Ginagamit kapag ang pinag-uusapan ay tungkol sa babae.

Academic Frontiers

A Multidisciplinary e-Publication

Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation

ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Sa Talahanayan 2, inilista ng mananaliksik ang mga emoji at ang kanilang mga partikular na gamit sa konteksto ng social media. Ang mga emoji ay ginagamit ng mga respondente upang iparating ang mga emosyon, reaksiyon, at mensahe sa kanilang mga kausap sa digital na diskurso. Halimbawa, ang mga emoji tulad ng "Feeling Blessed" at "Masaya" ay nagpapakita ng kasiyahan at pasasalamat, samantalang ang mga emoji tulad ng "Umiiyak" at "Malungkot" ay ginagamit upang ipahayag ang kalungkutan at paghihirap. Ang mananaliksik ay kumuha ng limampung (50) aktwal na post at pag-uusap sa Facebook upang makuha ang mga halimbawa ng paggamit ng emoji. Batay sa mga aktwal na gamit ng emoji, binigyan ng mananaliksik ng interpretasyon kung paano ito ginagamit ng mga tao sa kanilang araw-araw na komunikasyon sa social media.

Ang mga emoji na ginagamit sa social media ay may malinaw na kahulugan batay sa konteksto ng paggamit. Halimbawa, ang paggamit ng emoji tulad ng "Feeling Blessed" at "Kalma" ay nagpapahiwatig ng positibong emosyon, samantalang ang mga emoji tulad ng "Umiiyak" at "Galit" ay nagpapakita ng mga negatibong emosyon. Ang emoji ay may kakayahang magdagdag ng kahulugan at pagdama sa mga mensahe, kaya't tumutulong ito sa mas madaling pagpapahayag ng ideya at damdamin sa digital na komunikasyon. Sa mga halimbawa ng aktwal na paggamit ng emoji sa Facebook, lumitaw na may mga partikular na emoji na mas karaniwang ginagamit upang magpahayag ng mga positibong damdamin tulad ng kasiyahan, kaligayahan, at pasasalamat, habang ang iba naman ay ginagamit upang magpahayag ng kalungkutan, galit, at iba pang negatibong emosyon. Ang mga emoji na ito ay nagiging isang kasangkapan sa pagpapalawak ng ibig sabihin ng mga mensahe sa pamamagitan ng visual na representasyon ng mga damdamin at reaksiyon ng gumagamit.

Ayon kay Walther at D'Addario (2001), ang paggamit ng emoji sa computer-mediated communication ay isang epektibong paraan upang mapahusay ang interpretasyon ng mga mensahe sa digital na espasyo. Ang mga simbolong ito ay nagiging isang mabisang paraan ng pagpapahayag ng damdamin at intensyon na hindi naipapakita sa tradisyunal na teksto. Samantala, sa pag-aaral nina Stark at Crawford (2015), tinalakay na ang paggamit ng emoji ay isang anyo ng "visual affective labor," na tumutulong upang maiparating ang di-berbal na aspeto ng komunikasyon.

Dagdag pa rito, natukoy nina Grumbkow et al. (2007) na ang konteksto ng paggamit ng emoji ay mahalaga upang maunawaan ang mensahe nang tama, lalo na sa mga pagkakataong may kakulangan sa verbal na pahayag. Ang mga kaugnay na pag-aaral na ito ay nagpapakita na ang emoji ay hindi lamang simpleng dekorasyon sa mga mensahe, kundi isang mahalagang kasangkapan sa pagpapalawak ng ideya at emosyon sa komunikasyon sa digital na panahon. Ang mga natuklasang ito ay nagpapalalim sa konteksto ng paggamit ng emoji sa social media at nagbibigay-linaw sa kanilang epekto sa modernong diskurso

3.3 Ang Mga Emoji na Kadalasang Ginagamit sa Social Media

Inilalahad sa seksyong ito ang mga resulta ng pagsusuri hinggil sa mga emoji na karaniwang ginagamit ng mga user sa social media, partikular sa Facebook. Ang Talahanayan 3 ay naglalaman ng distribusyon ng mga uri ng emoji na ginagamit ng mga respondente.

Academic Frontiers

A Multidisciplinary e-Publication

Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation

ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Talahanayan 3 *Emoji na Kadalasang Ginagamit ng mga User*

Mga Emoji na Kadalasang Ginagamit sa Social Media	F	Porsyento (%)
Mga smileys	40	57.14%
Mga sinyales	18	25.71%
Mga simbolo	12	17.14%
Kabuuan	70	100%

Ayon sa Talahanayan 3, karamihan sa mga respondente (57.14%) ang nagsasabing mas madalas nilang gamitin ang mga smileys kumpara sa ibang uri ng emoji. Sinundan ito ng mga sinyales na may 25.71%, at panghuli ang mga simbolo na may 17.14%. Ipinapakita nito na ang mga smileys ang pangunahing paraan ng pagpapahayag ng emosyon sa social media, habang ang mga sinyales at simbolo ay ginagamit bilang suporta o alternatibong representasyon sa komunikasyon.

4.0 Konklusyon at Rekomendasyon

Sa seksyong ito, tatalakayin ang mga pangunahing natuklasan ng pag-aaral at ang mga rekomendasyon batay sa mga resulta. Ang mga rekomendasyong ito ay layuning magbigay ng gabay sa mas epektibong paggamit ng emoji sa komunikasyon sa social media, pati na rin sa pagpapalawak ng kasalukuyang kaalaman ukol sa paksa.

4.1 Konklusyon

Batay sa isinagawang pag-aaral, napatunayan na ang paggamit ng emoji ay isang mahalagang aspeto ng modernong komunikasyon, partikular sa social media. Ang emoji ay nagkakaloob ng emosyonal na aspeto sa mga mensahe na hindi pasalita at nakatutulong upang mapalawak ang pag-unawa sa di-berbal na komunikasyon. Ang mga smiley emoji, gaya ng mga nagpapakita ng kasiyahan at kalungkutan, ang pinakakaraniwang ginagamit ng mga mag-aaral, na nagpapahiwatig ng kanilang mga emosyon sa digital na komunikasyon. Ang emoji ay nagsisilbing mahalagang kasangkapan sa pagpapahayag ng ideya at damdamin, na nag-aambag sa pagpapabuti ng koneksyon at interaksyon sa pagitan ng mga gumagamit ng social media.

Gayunpaman, lumitaw sa mga resulta ng pag-aaral na ang maling paggamit ng emoji ay maaaring magdulot ng kalituhan o maling interpretasyon sa mga mensahe. Kaya't mahalaga ang maingat na pagpili ng mga emoji upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan, lalo na sa mga kasong may sensitibong paksa.

4.2 Rekomendasyon

Batay sa mga resulta at kongklusyon, inirerekomenda ang mga sumusunod:

1. **Edukasyon sa Wastong Paggamit ng Emoji:** Hikayatin ang mga gumagamit ng social media na maging maingat sa paggamit ng emoji upang maiwasan ang maling interpretasyon sa mga mensahe. Makakatulong ang mga seminar o mga kurso na magtuturo ng tamang paggamit ng emoji sa digital na komunikasyon.
2. **Masusing Pag-aaral ng Konteksto:** Magsagawa ng mas malalim na pag-aaral sa paggamit ng emoji sa iba't ibang platform ng komunikasyon upang mas mapalawak ang kaalaman tungkol dito. Makakatulong ito sa mas komprehensibong pagsusuri ng epekto ng emoji sa iba't ibang aspeto ng komunikasyon.

Academic Frontiers

A Multidisciplinary e-Publication

Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation

ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

3. **Pagsasama ng Salita at Emoji:** Iminumungkahi na ang emoji ay samahan ng kaukulang teksto upang mas malinaw ang mensahe at maiwasan ang anumang pagkalito. Ang paggamit ng tamang kombinasyon ng salita at emoji ay magbibigay ng mas tumpak na pagpapahayag ng ideya at damdamin.
4. **Pagsasagawa ng Pananaliksik sa Mas Malawak na Populasyon:** Magsagawa ng katulad na pananaliksik hindi lamang sa mga mag-aaral, kundi pati na rin sa mga propesyonal upang makuha ang mas komprehensibong datos na magbibigay ng mas malawak na pananaw sa epekto ng emoji sa komunikasyon.
5. **Pagtangkilik sa Wikang Filipino sa Komunikasyon:** Hinihikayat ang paggamit ng wikang Filipino kasabay ng emoji upang patuloy na mapanatili at mapalaganap ang ating sariling wika sa modernong komunikasyon. Makakatulong ito sa pagpapayaman ng ating wika sa digital na mundo.

5.0 Kontribusyon ng May-akda

- **Ibrahim B. Pundato:** Pagbuo ng konsepto, disenyo ng pananaliksik, pagsusuri ng mga datos, at pagsulat ng manuscript.

6.0 Pagpopondo

Walang natanggap na pondo para sa pananaliksik na ito mula sa anumang institusyon o ahensya. Ang buong gastos sa paggawa ng pag-aaral ay tustusan mula sa personal na pondo ng may-akda.

7.0 Conflict of Interests

Wala pong anumang conflict of interest na lumitaw sa panahon ng pagsasagawa ng pag-aaral. Ang may-akda ay nagsusumpa na ang kanyang interes ay hindi nakaapekto sa integridad ng pananaliksik.

8.0 Pagkilala

Ang may-akda ay nais magpasalamat sa lahat ng mga respondente mula sa Kolehiyo ng Edukasyon ng Pamantasang Mindanao, na tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahahalagang datos. Isinasama rin ang pasasalamat sa mga kasamahan sa akademikong komunidad na nagbigay ng gabay at suporta sa buong proseso ng pananaliksik.

9.0 Sanggunian

- Afida, P. (2011). *Jejemon texting: Isang ortograpikal na pagsusuri* [Unpublished master's thesis]. Mindanao State University, Marawi City.
- Antonio, L. F., & Tiamzon-Rubin, L. (2003). *Sikolohiya ng Wikang Filipino: Mga simulain, pamamaraan at nilalaman*. C & E Publishing Inc.
- Grumbkow, J. V., Bos, P. J., & Derks, D. (2007). Emoticons and social interaction on the internet: The importance of social context. *Computers in Human Behavior*, 23(2), 842-849. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2006.06.002>
- Hadji Ali, A. M., & Hadji Esmail, F. P. (2012). *Perceived influence of animated cartoon characters on children's behavior in Marawi Central Elementary Pilot School* [Unpublished master's thesis]. Mindanao State University, Marawi City.

Academic Frontiers

A Multidisciplinary e-Publication

Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation

ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

- Jocson, M. O. (2014). *Komunikasyon sa akademikong Filipino*. Grandwater Publishing.
- Kelly, C. (2015). A linguistic study of the understanding of emoticons and emojis in text messages [Unpublished master's thesis]. Halmstad University, School of Education, Humanities, and Social Science.
- Park, S. (2014). Does emojis affect our communication? Goute. <http://www.goute.ucsd.edu/com100c/does.emojis-affect-our-communication>
- Pinkey, S. (2015). Oxford dictionaries word of the year is the tears of joy emoji. BBC. <http://www.bbc.co.uk/newsbeat/articles/oxford-dictionaries-word-of-the-year-is-tears-of-joy-emoji>
- Read, A. (2016). The deeper meaning of emojis: What you need to know on how social media is changing communication. Butterapp. <http://butterapp.com/social-media-language>
- Sanders, M. (1997). *Communication technology today and tomorrow* (2nd ed.). McGraw-Hill Companies, Inc.
- Seiter, C. (2015). Psychology of emojis. The Next Web. <http://www.thenextweb.com/psychology.of.emojis>
- Sesbreno, C. (2009). Communication and media strategies in conflict resolution used in selected films [Unpublished master's thesis]. Mindanao State University.
- Smith, M., & Butterfield, D. L. (1986). *Type to spell*. Prentice Hall.
- Stark, L., & Crawford, K. (2015). The conservation of emoji work, affect, and communication. *Sage Journals*, 1(2), 29-51. <https://doi.org/10.1177/1354856514557881>
- Walther, J. B., & D'Addario, K. P. (2001). The impacts of emoticons on message interpretation in computer-mediated communication. *Sage Journals*, 19, 324-347. <https://doi.org/10.1177/01634430121957340>